

ELETRICOAGULAÇÃO COM ENERGIA FOTOVOLTAICA: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS TURVAS EM PEQUENAS COMUNIDADES

ELECTROCOAGULACIÓN CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA: UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE ÁGUAS TURBIAS EN PEQUEÑAS COMUNIDADES

ELECTROCOAGULATION WITH PHOTOVOLTAIC ENERGY: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE FOR THE TREATMENT OF TURBID WATER IN SMALL COMMUNITIES

Sarah Marcela Ribeiro Bezerra¹, Lucas Gomes Soares², Sávio Veríssimo dos Santos³ e Carmem Lúcia Moreira Gadelha⁴.

¹Graduanda em Engenharia Ambiental, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, sarahmarcelaufpb@gmail.com;

²Engenheiro Ambiental, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, lucas.gomes@academico.ufpb.br;

³Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, savioverissimo38@gmail.com;

⁴Doutora em Engenharia Civil, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, carmem.gadelha@academico.ufpb.br

Eixo Temático 03 – Tecnologia para abastecimento de água
Modelos de tratamento e filtração simplificados para pequenas comunidades.

*Eje Temático 03 – Tecnología de suministro de agua
Modelos simplificados de tratamiento y filtración para pequeñas comunidades.*

*Thematic Axis 03 – Water supply technology
Simplified treatment and filtration models for small communities*

RESUMO

A escassez de água potável em comunidades isoladas exige soluções de tratamento descentralizadas e sustentáveis. Este estudo avaliou a eficiência do processo de eletrocoagulação (EC), alimentado por energia fotovoltaica, no tratamento de águas com elevada turbidez. Foram investigados os efeitos das variáveis operacionais: tempo de processo, condutividade, pH e espaçamento entre eletrodos de alumínio, na remoção de turbidez. Amostras de água sintética, simulando condições de rios turvos, foram tratadas em um reator de bancada. Os resultados indicaram que o tempo de eletrólise e o espaçamento entre os eletrodos foram os fatores mais influentes, alcançando-se uma eficiência de remoção de até 98,8% em condições otimizadas (espaçamento de 0,5 cm, tempo de 20 minutos e condutividade de 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$). O estudo demonstrou o potencial da eletrocoagulação como uma tecnologia robusta e de baixo custo, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, 7 e 12, promovendo segurança hídrica e soluções de saneamento para áreas remotas.

Palavras-chave: Tratamento de Água, Eletrocoagulação, Energia Fotovoltaica, Turbidez.

RESÚMEN

La escasez de agua potable en comunidades aisladas exige soluciones de tratamiento descentralizadas y sostenibles. Este estudio evaluó la eficiencia del proceso de electrocoagulación (EC), alimentado por energía fotovoltaica, para el tratamiento de aguas con alta turbidez. Se investigaron los efectos de las variables operativas: tiempo de proceso, conductividad, pH y separación entre electrodos de aluminio, en la remoción de turbidez. Se trataron muestras de agua sintética que simulaban condiciones de ríos turbios en un reactor a escala de laboratorio. Los resultados indicaron que el tiempo de electrólisis y la separación entre electrodos fueron los factores más influyentes, alcanzando una eficiencia de remoción de hasta el 98,8% en condiciones óptimas (separación de 0,5 cm, 20 minutos de tratamiento y conductividad de 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$). El estudio demostró el potencial de la electrocoagulación como una tecnología robusta y de bajo costo, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 7 y 12, promoviendo la seguridad hídrica y soluciones de saneamiento para zonas remotas.

Palabras clave: Tratamiento de Agua, Electrocoagulación, Energía Fotovoltaica, Turbidez.

ABSTRACT

The scarcity of drinking water in isolated communities demands decentralized and sustainable treatment solutions. This study evaluated the efficiency of the electrocoagulation (EC) process, powered by photovoltaic energy, for the treatment of highly turbid water. The effects of operational variables—process time, conductivity, pH, and spacing between aluminum electrodes—on turbidity removal were investigated. Synthetic water samples simulating turbid river conditions were treated in a bench-scale reactor. The results indicated that electrolysis time and electrode spacing were the most influential factors, achieving a turbidity removal efficiency of up to 98.8% under optimized conditions (0.5 cm spacing, 20 minutes of treatment, and conductivity of 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$). The study demonstrated the potential of electrocoagulation as a robust and low-cost technology aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 7, and 12, promoting water security and sanitation solutions for remote areas.

Keywords: Water Treatment, Electrocoagulation, Photovoltaic Energy, Turbidity.

INTRODUÇÃO

O acesso à água potável é um direito humano fundamental, reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010 como indispensável à dignidade e ao bem-estar coletivo (Amaral, 2024). Sendo um recurso inerente à manutenção da vida, a água de qualidade adequada é crucial para a saúde pública, a segurança alimentar e o equilíbrio dos ecossistemas (López, 2015). Apesar de sua importância, a realidade global é alarmante: mais de 2 bilhões de pessoas residem em localidades com disponibilidade hídrica insuficiente (UNESCO, 2021).

Este desafio é particularmente acentuado em comunidades remotas e em países em

desenvolvimento, onde a infraestrutura de saneamento convencional se torna logisticamente complexa e economicamente inviável. A crescente pressão sobre os recursos hídricos, intensificada pela urbanização acelerada, pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, torna imperativa a busca por tecnologias de tratamento mais eficientes, sustentáveis e adaptáveis a diferentes contextos.

No Brasil, a crise humanitária vivenciada pelas comunidades indígenas Yanomami ilustra de forma contundente a gravidade dessa problemática. Historicamente impactadas pelo garimpo ilegal e isoladas geograficamente, essas populações enfrentam severa escassez de água potável, resultando em altas taxas de desnutrição e doenças de veiculação hídrica (Alves, 2025). Este cenário evidencia a necessidade crítica de soluções tecnológicas descentralizadas e autônomas, capazes de operar em regiões sem acesso a serviços básicos. A implementação de sistemas fotovoltaicos para alimentar unidades de saúde nessas áreas demonstrou ser uma estratégia eficaz, sublinhando o potencial de energias renováveis para mitigar vulnerabilidades socioambientais.

Nesse contexto, a eletrocoagulação (EC) emerge como uma alternativa tecnológica promissora e sustentável para o tratamento de água. Trata-se de um processo eletroquímico que utiliza ânodos de sacrifício, geralmente de alumínio ou ferro, para gerar coagulantes *in situ* a partir da passagem de uma corrente contínua. Esses íons metálicos, em conjunto com as microbolhas de gás geradas pelo eletrólise, promovem a desestabilização de partículas e a remoção de contaminantes por meio de mecanismos simultâneos de coagulação, floculação e flotação (Pires Neto et al., 2022). A EC se destaca dos métodos convencionais por sua simplicidade operacional, menor consumo energético e pela redução expressiva na produção de lodo residual, consolidando-se como uma alternativa robusta e ambientalmente amigável.

A integração da eletrocoagulação com sistemas fotovoltaicos potencializa ainda mais sua aplicabilidade, criando uma solução completamente autônoma e ideal para localidades sem acesso à rede elétrica convencional (Castillo, 2025). Contudo, a eficiência do processo é altamente dependente do controle de variáveis operacionais. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo principal avaliar experimentalmente a eficiência da eletrocoagulação, com alimentação fotovoltaica, no tratamento de águas turvas. A pesquisa buscou, especificamente, compreender a influência e a interação de variáveis operacionais chave pH, condutividade, espaçamento entre os eletrodos e tempo de eletrólise sobre o desempenho do tratamento e a

remoção de turbidez.

MATERIAIS E MÉTODOS

O A pesquisa foi conduzida em três etapas: pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento, conforme o fluxograma da Figura 1.

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos metodológicos
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Sistema Experimental

Utilizou-se um reator de vidro com volume útil de 1,5 litro, equipado com três placas de alumínio (12,09 cm x 6,5 cm) como elétrodos, posicionadas em um suporte que permitia ajustar o espaçamento. A alimentação do sistema foi fornecida por uma bateria de 12V, recarregada por um painel fotovoltaico. A tensão e a corrente foram monitoradas com multímetros digitais.

Figura 2. Reator experimental em funcionamento

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Preparação da Água e Procedimento Experimental

A água utilizada nos ensaios foi preparada em laboratório para simular um corpo hídrico com alta turbidez, garantindo a reprodutibilidade dos testes.

O delineamento experimental seguiu um planejamento fatorial completo 2^3 , investigando três fatores em três níveis (inferior, central e superior):

Figura 3. Transferência da amostra a ser analisada para becker

Fonte: Elaboração própria, 2025.

- **Primeiro Planejamento:** Espaçamento (0,5; 1,0; 1,5 cm), Tempo (10, 15, 20 min) e pH (6,0; 7,5; 9,0).
- **Segundo Planejamento:** Espaçamento (0,5; 1,0; 1,5 cm), Tempo (10, 15, 20 min) e Condutividade (500, 750, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$).

Foram realizados 11 ensaios para cada planejamento, com triplicata no ponto central. Após cada ensaio, uma alíquota de 100 mL da água tratada foi coletada para análise após 10 minutos de sedimentação.

Análises Físico-Químicas

Foram analisados os seguintes parâmetros antes e após o tratamento, utilizando equipamentos calibrados do Laboratório de Saneamento Ambiental (LABSAM/UFPPB):

- **Turbidez:** Medida em turbidímetro (NTU).
- **Cor Verdadeira:** Determinada por espectrofotometria (mg Pt-Co/L).
- **pH:** Medido com pHmetro digital.
- **Condutividade Elétrica:** Aferida com condutivímetro ($\mu\text{S}/\text{cm}$).
- **Desgaste dos Eléttodos:** Calculado pela diferença de massa das placas de alumínio antes e depois dos ensaios, após secagem em estufa

condutividade foi mais pronunciada. O ensaio 5 (espaçamento de 0,5 cm, tempo de 20 min e condutividade de 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$) alcançou uma eficiência de 98,8%, reduzindo a turbidez para 0,72 NTU, valor que atende ao padrão de potabilidade. O ensaio 3, com menor tempo e maior espaçamento, teve a menor eficiência (3,33%). Os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Eficiência de remoção de turbidez (variando Espaçamento, Tempo e Condutividade).

Ensaio	Espaçamento (cm)	Tempo (min)	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Turbidez Final (NTU)	Eficiência (%)
1	1,5	20	1000	16,35	72,75
2	1,5	20	500	23	61,67
3	1,5	10	500	58	3,33
4	1,5	10	1000	18,2	69,67
5	0,5	20	1000	0,72	98,80
6	0,5	20	500	15,4	74,33
7	0,5	10	500	13,3	77,83
8	0,5	10	1000	12,8	78,67

Fonte: Autores (2025)

Os dados sugerem que menor espaçamento entre os elétrodos, maior tempo de eletrólise e maior condutividade favorecem a eficiência do tratamento. A condutividade, em particular, mostrou-se mais relevante que o pH para otimizar a remoção de turbidez, pois uma maior concentração de íon facilita a passagem de corrente elétrica, intensificando a geração de coagulantes.

Resultados semelhantes foram observados por Vilaça (2021) ao aplicar a eletrocoagulação em efluentes industriais de bebidas, obtendo eficiências de remoção superiores a 98% para cor verdadeira e turbidez, embora a remoção de demanda química de oxigênio (DQO) tenha alcançado valores mais modestos, próximos de 57%. Essa diferença reforça que, em matrizes com maior carga orgânica e complexidade composicional, a eletrocoagulação apresenta excelente desempenho na clarificação, mas pode exigir tratamentos complementares, como processos oxidativos ou biológicos, para redução efetiva da carga orgânica residual.

O estudo de Silva *et al.* (2023), que avaliou a eletrocoagulação associada a sistemas fotovoltaicos no tratamento de efluentes têxteis, corrobora a viabilidade da utilização de energia solar como fonte de alimentação, destacando a autonomia energética e o baixo custo

operacional do sistema. Os autores observaram remoções significativas de cor em aproximadamente 15 minutos de tratamento sob 12 V, demonstrando que a integração entre energia solar e eletrocoagulação é tecnicamente possível e ambientalmente vantajosa, especialmente em regiões com limitada infraestrutura elétrica.

Os três estudos apresentam tendências convergentes quanto às condições operacionais ideais: menores espaçamentos entre eletrodos, maiores tempos de eletrólise e maior condutividade favorecem a geração de espécies coagulantes e a formação de microbolhas, intensificando a desestabilização e flotação das partículas. No presente trabalho, tais condições resultaram nas maiores eficiências de remoção, confirmando o comportamento já descrito na literatura (Vilaça, 2021; Silva *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo confirmou a alta eficácia da eletrocoagulação alimentada por energia fotovoltaica para o tratamento de águas turvas, posicionando-a como uma solução viável e sustentável para o abastecimento em pequenas comunidades. As conclusões principais são: A eficiência do processo é altamente dependente das condições operacionais, sendo o espaçamento entre eletrodos e o tempo de eletrólise os fatores mais críticos. A condutividade da água teve um impacto mais significativo na remoção de turbidez do que o pH, com a maior eficiência (98,8%) sendo alcançada em 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. A configuração ótima (ensaio 5 do segundo planejamento) foi capaz de reduzir a turbidez a níveis que atendem aos padrões de potabilidade, demonstrando a viabilidade técnica da aplicação.

Recomenda-se a realização de estudos futuros para avaliar outros parâmetros, como a otimização do tempo de sedimentação pós-tratamento e a análise de custos operacionais, visando a implementação prática desta tecnologia em campo.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela graça, sabedoria e força para superar os desafios encontrados ao longo do desenvolvimento deste projeto.

À professora Carmem Lúcia Moreira Gadelha, pela orientação contínua, dedicação e inspiração. Sua orientação foi essencial para o avanço deste trabalho, sempre promovendo a reflexão crítica e a busca por soluções inovadoras.

Aos técnicos do laboratório (LABSAM), pelo apoio técnico valioso e pela

disponibilidade em compartilhar conhecimento, sem o qual a execução deste projeto não teria sido possível.

Aos colaboradores Lucas, Samara, Sávio, Wesley e Julliany, pela parceria e empenho em todas as etapas, garantindo o sucesso deste trabalho com seu trabalho árduo e dedicação. Cada contribuição foi fundamental para a realização deste projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, B. D. 2025. A dinâmica predatória do capital no meio ambiente: o avanço do garimpo ilegal no Território Indígena Yanomami no Governo Bolsonaro. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Maranhão. Repositorio UFMA: <http://hdl.handle.net/123456789/9613>
- Amaral, D. S., e H. L. P. Ferreira. 2024. “Efetividade da fruição empírica do direito à água em contextos urbanos: análise de disparidades entre as unidades federativas brasileiras, de 2013 a 2020.” Em *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas políticas e práticas socioambientais*, editado por H. S. Ferreira et al., 89–112. Curitiba: CEPEDIS. <https://www.epublicacoes.uerj.br/rdc/article/download/75172/53709/339402>
- Castillo, J., Y. Moreira, e C. Banchón. 2025. “Electrocoagulation of domestic wastewater: Systematic review of operational effects.” *Research, Society and Development* 14 (5): e2814548700.
- López, A. M. 2015. La importancia del agua en nuestro planeta. Dissertação de Mestrado, Universidade de Jaén. <http://hdl.handle.net/10953.1/2374>
- Pires Neto, E. L., et al. 2022. “Treatment of synthetic textile effluent by electrocoagulation using aluminum and iron electrodes.” *Research, Society and Development* 11 (16): e05111638384.
- Bezerra, Cícero W. B., e Francisco Fernandes S. Cruz. 2024. “Aplicação da Eletrocoagulação Fotovoltaica para o Tratamento de Efluentes Têxteis.” Trabalho apresentado no 4º *Encontro Nacional de Química e Sustentabilidade (ENQUS)*, Teresina - PI, 5 a 7 de junho de 2024. Universidade Federal do Maranhão. <https://www.abq.org.br/enquis/trabalhos/133/A133T25383-1715458943.pdf>
- UNESCO. 2021. Relatório mundial das Nações Unidas sobre desenvolvimento dos recursos hídricos 2021: o valor da água. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375751_por
- Vilaça, M. C. R. 2021. Avaliação da eficiência do tratamento de efluente industrial de bebidas por eletrocoagulação alimentada por energia solar. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de da Paraíba. Repositório Institucional da UFPB. <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34558>